

KREATIV KO‘NIKMALARNING PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI O‘RNI

Urinova Sabina Shuxrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Musiqqa ta’limi” kafedrası o‘qituvchisi

urinovasabina26@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ ko‘nikmalarning pedagogik faoliyatdagi o‘rni va pedagogik imkoniyatlarni aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e‘tibor berilgan. Kasbiy faoliyat samaradorligini baholashda bo‘lajak pedagogning ijodkorligi – kreativ potentsiali darajasini baholash muhim ahamiyatga egaligi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: musiqqa, kreativlik, pedagog, ko‘nikma, ta’lim, tarbiya, malaka, ijodkorlik, mezon, muloqot, kommunikatsiya, refleksiya, motivatsiya, axborot, tashabbuskorlik, izlanuvchanlik.

Adabiyotlarni tahlil qilish asosida kreativlikning psixologik tuzilishi ijodiy parametrlar tizimini o‘z ichiga olishi va motivasion, intellektual, estetik, ekzistensial, kommunikativ parametrlar, shuningdek kompetensiyaning o‘ziga xos noyob birikmasi ekanligini tushunish mumkin. Kreativlikning tarkibiy qismlari ijodiy xulq-atvor uslubini belgilaydi va unumdorlikni, yangilikni, ish jarayonida o‘ziga xos yo‘lga egalikni, shaxsning hayotning turli sohalarida ijodiy o‘zgarishlarga moyilligi, tayyorligini xarakterlaydi.

Musiqqa o‘qituvchisi o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, o‘qitish va tarbiyalashning eng mos usullarini izlashda, o‘zi ijodkor va innovator bo‘lishi talab etiladi. O‘qituvchining ijodkorligi uning faoliyatining turli tomonlarini qamrab oladi: sinf bilan muloqot, turli ijodiy mashqlarni bajarish, yosh va individual xususiyatlarga muvofiq bolalar jamoasini tashkil etish ustida ishlash, pedagogik faoliyatning strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish muammolarini optimal hal qilish

va hokazo. Boshqa har qanday sifat (fazilat) kabi kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil rivojlantirilib boriladi.

Kreativlik orqali bola nafaqat voqelik hodisalarni, xulq-atvorini badiiy shaklda o‘zlashtiribgina qolmay, balki, o‘zini ham ma’lum ijtimoiy, axloqiy va estetik munosabatda bo‘lgan shaxs sifatida o‘zgartiradi. O‘qituvchining ijodiy jarayonidagi bosqichlar ketma-ketligini quyidagicha tuzish mumkin:

- pedagogik muammoni hal qilishga qaratilgan pedagogik tushunchaning paydo bo‘lishi – o‘z sohasidagi o‘zi muammo deb hisoblaydigan voqelik, usul, texnologiyalar, umuman o‘quv jarayoni omillarini hal etishdagi tushunchalar;

- fikrni rivojlantirish – tushunchalar paydo bo‘lgach fikrlash jarayonida kerakli, keraksiz, zarur, ahamiyatsiz kabilar orqali pedagogik jarayonlar tahlilida fikr rivojlana boradi;

- ijodkorlik natijalarini tahlil qilish, baholash va pedagogik vositalarni unga yo‘naltirish – biror ijodkorona yondoshuvdan so‘ng uning natijasi tahlili barobarida ma’lum darajada samaradorlik baholab borilishi va shunga qarab yangicha fikrlar yoki mavjud vositalarni keyingi ijodiy jarayonga yo‘naltirish.

Kreativlikni mashq qildirib o‘zlashtirib bo‘lmaydi, mavjud kreativlikni rivojlantirish mumkin. Buning uchun “individual shaxs xususiyatlarini aniqlash, zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lish, muammoga duch kelish, maxsus muhit yaratish zarur”⁷. Axborotni ko‘r ko‘rona yodlash va qayta ishlash ijodiy rivojlanishga olib kelmaydi, balki, uning ijodiy o‘zgarishi, unda boshqacha ma’no, o‘ziga xos talqin topish, unga shaxsiy munosabatni shakllantirish, ahamiyati, samaradorligini baholash ijodiy fikrlash va kreativlikni rivojlantirishga olib keladi. Bo‘lajak o‘qituvchining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishi uning kasbiy rivojlanishining yuqorilab borish darajasi belgilaydi. Bu kelajakdagi o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligining barcha bosqichlarida ijodiy rivojlanishni istisno etmaydi, aksincha, talabalikdanoq ijodiy rivojlanish kelajakdagi kasbiy faoliyatda eng yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

⁷ Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности // Е.П. Ильин. — СПб.: Питер, 2011. — 433 стр.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va sana't sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ-112-sonli prezident qarori. 02.02.2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
3. Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. М.: 1983.
4. Аврамкова С.И. «Понятие «компетенция» в современной теории и практике преподавания музыки» // Известия Российского государственного педагогического университета им. Герцена. №136. М., 2010 г.
5. Файзуллаева Н. Педагогик билимлар – ўқитувчи касбий маҳоратининг назарий асоси //Uzluksiz ta'lim ж. – Т.: 2006.
6. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – № 5
7. Но'jayeva М. Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil.
8. Utanov U, Urinova S. The role of creative aspects in the work of future music teachers. World Bulletin of Social Sciences. Open access Peer Reviewed Bi-Monthly. ISSN (E): 2749-361X. Journal Impact Factor 7.545 <https://scholarexpress.net/index.php/wbss.Vol> 9.Berlin 10785. Germany.April 2022. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/922/825>.